

ZEVENDE INTERNATIONAAL ACCOUNTANTSCONGRES

Dit Congres zal in 1957 te Amsterdam worden gehouden en wel van 9—13 september.

De organisatie ervan is opgedragen aan het Nederlands Instituut van Accountants en de Vereniging van Academisch Gevormde Accountants.

Het inmiddels door de besturen van deze verenigingen gevormde Congrescomité bestaat uit de heren J. Kraayenhof, voorzitter, Prof. A. M. van Rietschoten, vice-voorzitter, R. Besançon, ec. drs., A. Goudekot, Mr. B. Moret, ec.drs., H. C. Treffers en J. Vogel, ec.drs. Secretaris is de heer A. L. de Bruyne, adjunct-secretaris Mr. C. Boertien. Het adres van het Congrescomité is Herengracht 491, Amsterdam-C.

De volgende onderwerpen zullen op dit Congres aan de orde komen:

1. Grondslagen van het accountantsberoep
2. Inventarisatie
3. Budgettering en de daarmee samenhangende modernisering van de boekhouding
4. De interne accountant
5. De organisatie van het bedrijf en de public accountant
6. Winstbepaling in de onderneming.

Het congres zal viertalig zijn (Nederlands, Frans, Engels en Duits). De congressisten zullen de inleidingen en discussies door toepassing van een simultaan-vertaalsysteem te hunner keuze in een der laatstgenoemde drie talen kunnen volgen.

Rectificatie

De Heren Drs. T. Lentz en A. Ozinga verzoeken bij het lezen van hun artikel „Een onderzoek naar de emissie-bedrijvigheid van industriële, commerciële en transportondernemingen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog” (M.A.B. 1956 no. 4) de volgende correcties in aanmerking te willen nemen.

pag. 161, onder het hoofd „obligaties”, kolom „% van totaal” zowel in de eerste als in de derde rij het cijfer 19 vervangen door het cijfer 10.

pag. 162, onder het hoofd „aandelen”, kolom „% aantal met G.V.” in de zesde rij het cijfer 33 vervangen door het cijfer 3.